

ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TA’LIM SOHASIDA QULAYLIK VA AFZALLIKLARI

Dodobayev A.M.

TKTI Yangiyer filiali, “Raqmli texnologiyalar” kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17922049>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta’lim sohasida zamonaviy axborot texnologiyalarining qo‘llanilishi va ularning ta’limga samaradorligi haqida ba’zi qulayliklar aytilgan.

Kalit so‘zlar: zamonaviy axborot texnologiyalarining qulayliklari, afzalliklari, o‘quvchilarga ta’lim olishdagi afzaliklari, o‘qituvchilarga ta’lim berishda, nazorat qilishdagi, baholashdagi qulayliklari.

Аннотация. В данной статье рассмотрено применение современных информационных технологий в сфере образования и описаны некоторые удобства их использования для повышения эффективности обучения.

Ключевые слова: удобства и преимущества современных информационных технологий, преимущества для учащихся в обучении, удобства для преподавателей при проведении обучения, контроле и оценке.

Abstract. This article discusses some advantages of the application of modern information technologies in the field of education and their effectiveness in learning.

Keywords: the conveniences of modern information technologies, advantages, benefits for students in learning, benefits for teachers in teaching, monitoring, and assessment.

Hozirgi kunda zamonaviy dunyoda axborot texnologiyalari (AT) har bir sohada, xususan, ta’lim sohasida tub burilish yasadi. Ta’lim jarayonlarida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki o‘quvchilarning bilim olish jarayonini ham qiziqarli va interaktiv qiladi. Zamonaviy axborot texnologiyalari, internet resurslari, elektron o‘quv materiallari va mobil ilovalar ta’limning sifatini yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Zamonaviy axborot texnologiyalarning o‘quv jarayonidagi ahamiyati beqiyos. U o‘quv jarayonini ma’muriy boshqarishdan tortib alohida ta’lim tashkiloti faoliyatini tashkil etish, boshqarish, nazorat qilishgacha, o‘quv fanlarini o‘rganishni tashkil qilishdan tortib o‘quvchilarning individual mashg‘ulotlarini tashkil etishgacha bo‘lgan muammolarni qamrab oladi. Zamonaviy axborot texnologiyalar ma'lumotlarni saqlovchi, ularni qayta ishlovchi, turli shakl va usullarda o‘quvchilarga yetkazuvchi o‘ta qulay vosita sifatida tan olinmoqda.

O‘quv jarayoniga Zamonaviy axborot texnologiyalarning tatbiq qilinishini insoniyat tarixida kitobning paydo bo‘lishi, uning o‘rni va ahamiyatiga qiyoslash mumkin. Zero, kitobdan ma'lumotlarni saqlash va tarqatish maqsadida foydalanilsa, Zamonaviy axborot texnologiyalardan o‘quv jarayonida o‘quvchilarga bilim berishda foydalaniladi. Zamonaviy axborot texnologiyalarining ta'lim berishdagi vazifasi o‘quv jarayoni bilan chegaralanmaydi. O‘quvchilar u bilan mustaqil ishlab, hatto uyda ham bilim olishlari mumkin. Zamonaviy axborot texnologiyalar tarmoqlaridan foydalanish, masofadan o‘qitish hozirgi kun uchun orzu bo‘lmay qoldi. Bu nogiron bolalar uchun ta'lim olishning yagona imkoniyati, iqtidorli, o‘ta qiziquvchan talabalar uchun mustaqil ta'lim olish vositasi.

Zamonaviy o‘qitishda zamonaviy axborot texnologiyalari orqali ta’lim jarayonida quyidagi asosiy funksiyalarni bajaradi:

- Ma’lumotlarni tezkor va samarali uzatish;
- O‘quv materiallarini interaktiv shaklda taqdim etish;
- Masofaviy ta’lim va onlayn kurslarni amalga oshirish;
- O‘quvchilarning bilimlarini avtomatik baholash va nazorat qilish;
- Individual yondashuv orqali har bir o‘quvchiga moslashtirilgan ta’limni ta’minlash.

Shu bilan birga, Zamonaviy axborot texnologiyalari bilan o‘qitish ta’lim jarayonini yanada innovatsion va kreativ qiladi.

Zamonaviy axborot texnologiyalari bilan o‘qitishning afzalliklari juda ko‘p:

- o‘quvchilarda ma’lum malakalarni shakllantirish vaqti qisqaradi;
- mashq qilinadigan topshiriqlar soni oshadi;
- o‘quvchilarning ishlash sur’ati jadallashadi;
- zamonaviy axborot texnologiyalari tomonidan faol boshqarishni talab qilinishi natijasida o‘quvchi ta’lim sub’ektiga aylanadi;
- o‘quvchilar kuzatishi, mushohada qilishi qiyin bo‘lgan jarayonlarni modellashtirish va bevosita namoyish qilish imkoniyati hosil bo‘ladi;
- kommunikatsiya vositalaridan foydalangan holda darsni uzoqdagi manbalar bilan ta’minlash imkoniyati hosil bo‘ladi;

Zamonaviy axborot texnologiyalari bilan muloqot didaktik o‘yin xarakterini oladi va bu bilan o‘quvchilarda o‘quv faoliyatiga motivatsiya kuchayadi va hokazo. O‘quv jarayonini zamonaviy axborot texnologiyalari bilan bog‘liq muammolarni tadqiq qilishda ko‘plab yutuqlarga erishilganligini qayd qilgan holda bu sohada yechimini kutayotgan masalalari ko‘p ekanligini ham ta’kidlash joiz. O‘quv jarayonini zamonaviy axborot texnologiyalarini bir necha yil oldin kirishilgan va qator ishlar qilingan bo‘lsada, ko‘pchilik uchun bu o‘quv jarayonini tashkil qilishning yangi, noan’anaviy shakli sifatida ta’surot qoldirib kelmokda.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining ta’limdagi qulayliklarini biz quyidagicha ta’riflashimiz mumkin:

1. **O‘quv jarayonining moslashuvchanligi** – o‘quvchilar o‘zlari xoxlagan vaqtlarida va xoxlagan joylarida bilim olishlari mumkin;
2. **Resurslarning kengligi** – onlayn kutubxonalar, video darsliklar, electron kitoblar xoxlagunlaricha, onlayn kurslar va ochiq darslar mavjud;
3. **Interaktivlik** – tarqatma matreallar, tarqatma testlar va multimedia materiallar o‘quv jarayonini yanada qiziqarli va jonli qiladi;
4. **Nazorat va monitoring** – o‘qituvchilar o‘quvchilarning o‘qish davomida erishgan yutuqlarini real vaqt rejimida kuzatishlari yoki nazorat qilishlari mumkin;
5. **Individual yondashuv** – o‘qituvchi tomonidan har bir o‘quvchiga moslashtirilgan o‘quv reja va o‘qituvchi tomonidan tayyorlangan materiallar taqdim etiladi.

O‘qitish jarayonini zamonaviy axborot texnologiyalariga bog‘lab olib borish va bu qulayliklar ta’lim jarayonini samaraliroq va qiziqarliroq qiladi albatta.

Albatta, zamonaviy axborot texnologiyalari ta’lim sifati va samaradorligini sezilarli darajada oshirish imkoniyatiga ega, buning uchun sifatli pedagogik dasturlar va mukammal uslubiyatdan foydalanish lozim.

O‘quv jarayonida foydalanishga mo‘ljallangan ko‘plab elektron o‘quv materiallari yaratilganki, unga elektron darslik, elektron o‘quv qo‘llanma, o‘rgatuvchi dastur vositalari kabilarni misol qilib ko‘rsatish mumkin. Ular o‘zida boshqarilish imkoniyati, interfaol uslublar, sun'iy intellekt elementlari, hissiy moslashuvchanlik kabi xususiyatlar mavjudligiga ko‘ra o‘quv jarayonida ma'lum samaradorlikni ta'minlaydi.

Biroq mavjud vositalarning aksariyatida o‘quv materiali mazmunini o‘zgartirish imkoniyati berilmagan, deyarli barchasida darsning ma'lum bosqichi yoki turi nazarda tutilgan, hech birida sinf-dars tizimidagi dars bosqichlarining barchasini o‘zida mujassamlashtirib, ularning ma'lum ketma-ketligidan tanlov asosida foydalanish imkoniyati berilmagan.

Zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida ta'limda o‘qitish va o‘qish faoliyatining tahlil qilinishi hamda kasb-hunar ta'limida zamonaviy axborot texnologiyali ta'limning ishlab chiqilgan kontseptsiya va tamoyillari, tizimlashtirilgan vositalaridan turli fanlarni o‘qitishni zamonaviy axborot texnologiyalarga bog‘lashda, o‘qituvchilar malakasini oshirishda, Zamonaviy axborot texnologiyali ta'limga oid darslik va qo‘llanmalarni yozishda foydalanish mumkin. O‘quv texnik vositalarini o‘quv jarayonida o‘qllash o‘qituvchining o‘quv jarayonidagi yangi axborot texnologiyalariga moslashishi uchun xizmat qiladi va ijodiy tashabbuskorligini oshiradi. Informatika vositalari jamiyatimizning barcha jabhalariga kirib borayotgani, axborotlarni tez va sifatli qayta ishlash malakasi o‘ziga kelayotgan har bir yoshning turmush talabiga aylanishini ko‘rsatib bermoqda. Axborotlarning qiymatbaxo tovarga aylanib borayotgani, ta'limdagi axborot texnologiyalarining nufuz va ahamiyatining o‘ziga borayotganidan dalolatdir.

Ana'naviy o‘qitish metodikasida o‘quv materiallari asosan matn va formulalar ko‘rinishida berilib, o‘quv materiallarini namoyish qilish imkoniyati deyarli mavjud yemas. Bunday ko‘rinishda berilayotgan o‘quv materiallarini o‘quvchi tomonidan o‘zlashtirish asosan ketma-ket ravishda amalga oshiriladi, shu sababli ularni esda qoldirish va o‘zlashtirish juda sust bo‘ladi.

Zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida ta'limdagi afzalliklarni ham ta'kidlab o‘tish mumkin:

- **Ta'lim sifatini oshiradi** – vizual materiallar, interaktiv darslar va simulyatsiyalar o‘quvchilarni mavzularni yaxshiroq tushunishlariga yordam beradi;
- **O‘quvchilarni rag‘batlantiradi** – o‘yinli va interaktiv shakllar o‘quvchilarni ta'lim olishda faolligini oshiradi;
- **O‘qituvchi ishini yengillashtiradi** – o‘tiladigan darslarning rejalari, o‘quvchilarni dars jarayonida baholashlarini va o‘tiladigan materiallarni tayyorlash jarayoni soddalashtiriladi;
- **Masofaviy ta'lim imkoniyati** – o‘quvchilar uchun geografik cheklovlar bo‘lmagan holda ta'lim olish imkonini beradi;
- **Ma'lumotni saqlash va qayta ishlash** – o‘qituvchi tomonidan berilgan ma'lumotlar elektron ko‘rinishda materiallar uzoq muddat saqlanadi va ular osongina yangilanadi.

Yangi o‘qitish metodikasida o‘quvchilarga berilayotgan materiallarni qayta kodlashtirish va o‘zlarining modelini yaratish masalalari yuklanmaydi. Bu o‘qitish metodikasida o‘quv materiallari matn va formula ko‘rinishi bilan bir qatorda, obrazlar ko‘rinishida ham taqdim etiladi. Bu ma'noda axborot texnologiyalari asosida o‘quv materiallarini obrazli ko‘rinishda taqdim etishda ularga har xil ko‘rinishdagi ranglar, harakat, ovoz kabi elementlarni kiritish o‘quvchilarning o‘quv materiallarini qabul qilish jarayoni samaradorligini oshirish bilan birga, berilayotgan materiallarni tahlil qilish, taqqoslash kabi muhim sifatlarni rivojlantiradi. O‘quv materiallarini obrazlar ko‘rinishida taqdim etish uchun ularni axborot texnologiyalaridan

foydalanib, elektron-didaktika asosida elektron kitob, darslik, kurs va virtual stend ko‘rinishida yaratish yuqorida qo‘yilgan masalalarni ijobiy hal etishga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, Zamonaviy axborot texnologiyalarining hozirgi kundagi axborot texnologiyalarning ham asl maqsadi, ta’lim jarayonining samaradorligini oshirish, o‘quvchilar uchun qiziqarli va interaktiv muhit yaratish, o‘qituvchilar ishini soddalashtiradi va individual yondashuvni ta’minlashdir. Shu bilan birga, AT ta’lim sifatini oshirish va global bilim maydoniga kirish imkonini beradi. Kelajakda ta’limda axborot texnologiyalarining roli yanada oshadi va yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlarini kengaytiradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Azlarov, T., Mansurov, H., (2005). Matematik analiz asoslari. O‘zMU nashriyoti.
2. 4. Mal Coad, (2010). Mathematics for the international students. Haese and Harris publocations.
3. Bates, A. W. (2015). Teaching in a Digital Age. Tony Bates Associates Ltd.
4. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5), 1–6.
5. Selwyn, N. (2016). Education and Technology: Key Issues and Debates. Bloomsbury Academic.
6. UNESCO. (2020). Distance Learning Solutions. United Nations Educational, Scientific and Cultural